

O'ZBEK TILIDA SINONIMLARNING USLUBIY XUSUSIYATLARI**Yergasheva Saboxat**Chirchiq davlat pedagogika universiteti
O'zbek tili va adabiyoti ta'lim yonalishi talabasi
Ilmiy rahbar:Murodova Feruza Jalolova

Annotatsiya:Mazkur maqolada o'zbek tilidagi sinonimlarning uslubiy xususiyatlari atroflicha tahlil qilinadi. Sinonimlar faqatgina ma'no jihatidan yaqin yoki o'xshash bo'lgan so'zlar emas, balki ular tildagi uslubiy boylikni ta'minlovchi muhim leksik vosita sifatida ham ko'riladi. Shuningdek, sinonimlarning emotsional-ekspressiv b'yoqlari sinonimik qatorlar haqida ma'lumotlar berib o'tilgan. Tadqiqotda turli adabiy manbalar, so'zlashuv nutqi namunalaridan hamda o'zbek tilshunosligida mavjud bo'lgan nazariy qarashlardan foydalanilgan.

Kalit so'zlar: sinonimlar, sinonimik qator, leksik dubletlar, ideografik sinonimlar, absolut sinonimlar, uslubiy sinonimlar.

Annotation: This article provides a comprehensive analysis of the stylistic features of synonyms in the Uzbek language. Synonyms are considered not only as words with similar or close meanings, but also as important lexical tools that enrich the stylistic diversity of the language. The study also addresses the emotional and expressive connotations of synonyms and presents information about synonymic series. Various literary sources, examples of spoken language, and existing theoretical approaches in Uzbek linguistics have been utilized in the research.

Keywords: synonyms, synonymic series, lexical doublets, ideographic synonyms, absolute synonyms, stylistic synonyms.

Аннотация: В данной статье подробно анализируются стилистические особенности синонимов в узбекском языке. Синонимы рассматриваются не только как слова с близким или схожим значением, но и как важное лексическое средство, обеспечивающее стилистическое богатство языка. Также рассматриваются эмоционально-экспрессивные оттенки синонимов и приводится информация о синонимических рядах. В исследовании использованы различные литературные источники, образцы разговорной речи, а также существующие теоретические взгляды в узбекском языкознании.

Ключевые слова: синонимы, синонимический ряд, лексические дублиеты, идеографические синонимы, абсолютные синонимы, стилистические синонимы.

Til birliklari orasidagi sinonimiya munosabati tilday murakkab va muhtasham tizim tarkibidagi favqulodda muhim paradigmatic munosabatlardan biri bo'lib, bu munosabatlarning mavjudligi mazkur tizimning takomili va taraqqiyoti darajasi bilan uyg'undur. Boshqacha qilib aytganda, tilning rivojlanganlik darajasining yuksakligini, demakki, uning zanginligi va ranginligini ta'min etadigan muntazam va betimsol omillardan biri unda lisoniy birliklararo ma'nodoshlik -sinonimiya imkoniyatlarining ko'lamdorligidir.

Sinonimlar-yozilishi va talaffuzi umuman boshqa-boshqa bo'lgan bir umumlashgan ma'noni ifodalaydigan ikki va undan ortiq so'zlar sinonimlar so'zlar deyiladi. Ular nutqni yanada ta'sirchan, boy, gozal qilishda muhim ahamiyatga ega. Sinonimlar garchi bir umumiy ma'noni ifodalasada turli ma'no qirralari bilan bir-biridan farqlanadi. Tilda sinonimlarning ko'p uchrashi so'z boyligini ko'rsatadigan muhim dalildir. Sinonim so'zlardan unumli foydalanish badiiy asarlarning mazmunli, ta'sirli chiqishini, hamda ularning badiiyligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuni ham aytish kerakki, tilda bir-biriga tamomila o'xshash, hech farq qilmaydigan so'zlarning yonma-yon ishlatilishi tilni boyitmaydi. Masalan, o'zbek tilidagi traktorchi – araja st, araja -ro'znoma, buxgalter — hisobchi, aeroport – tayyoragoh kabi. Shuning uchun bunday so'zlar kam uchraydi. Til bunday so'zlarning biridan to'liq foydalanib,

ikkinchisini esa iste'moldan chiqarib tashlashga intiladi. Sinonimlarning o'zaro farqli xususiyatlari talaygina bo'lib, ulardan eng asosiysi ularning har birining ma'nosidagi farqli belgilardir. Sinonimlarning o'zaro farqli belgisi, avvalo, ularning ma'no hajmida, aniqrog'i, ma'no nozikligida ko'rinadi. Masalan, o'zaro sinonim bo'lgan so'zlardan biri biron-bir qo'shimcha ma'no nozikligiga ega bo'lmasligi, boshqasi esa qandaydir farqlima'no nozikligiga egabolishi mumkin. Yuvosh, mo'min, qobil, royish sinonimlaridan yuvosh so'zi shaxsga, shuningdek, hayvonlarga nisbatan qo'llanaveradi. Lekin mo'min, qobil so'zlari faqat odamga nisbatan ishlatiladi. Royish so'zida gapga ko'nadigan, aytganga yuradiganlik ma'no nozikligi bor. Demak, sinonimlarning o'zaro farqli xususiyatlaridan biri ularning qo'shimcha ma'no nozikligiga ega yoki ega emasligida bo'lib, bu xususiyat shu sinonimik qatordagi so'zlarning qo'llanish doirasini, qollanish o'rnini ham belgilaydi. Sinonimlar bildiradigan vaqt, harakat, belgi, miqdor kabilarda ularning har birida belgining

darajasi har xil bo'lishi mumkin. Masalan, avval, oldin, ilgari, burun, araj sinonimlaridan ilgari so'zida vaqtning o'tishiga qarab uzoqlik darajasi avval, oldin so'zlaridagidan ortiq. Burunso'zida ilgari so'zidagiga nisbatan, araj so'zida esa burun so'zidagiga nisbatan ortiqroq. Ishchan, harakatchan, serharakat, g'ayratli, serg'ayrat, tirishqoq, urinchoq sinonimlaridan g'ayratli, serg'ayrat, tirishqoq so'zlari belgini kuchliroq ma'no bilan ifodalaydi. Shuningdek, kambag'al, qashshoq sinonimlaridan qashshoq so'zi belgini kuchli ma'noda ifodalaydi. Kuch, quvvat, mador, majol, araja sinonimlaridan mador, majol, araja so'zlari, asosan, kuch-quvvatning normal holatdan pastligini ifodalashda qo'llanadi. Demak, sinonimlar bildirgan belgi darajasidagi har xillik ham shu so'zlarning ma'nosidagi farqli ma'no nozikliklari sanaladi.

Sinonimlar nutqda ishlatilishi doirasiga ko'ra sinonimiya qatorini hosil qiladi. Masalan: a) yuz, bet, aft, araja, chehra, siymo b) yurak, dil, qatb, ko'ngil kabilar. Sinonimiya qatorini tuzishda har qanday uslubda qo'llanishi mumkin bo'lgan «betaraf» so'z asos qilib olinadi. Sinonimiya qatoridagi qolgan so'zlarning ma'nodoshligi ana shu «betaraf» so'zni solishtirish natijasida aniqlanadi. Masalan, yuz, bet, aft, araja, chehra, siymo sinonimiya qatorida yuz so'zi «betaraf» so'z bo'lib, uning iste'mol doirasi kengdir, har qanday uslubda qo'llanaveradi: yuzi tanish, yuzingni yuv, yuziyoqimli, yuzing qursin. Lekin shu qatordagi bet, araja, aft, chehra, siymo so'zlarining iste'mol doirasi nisbatan chegaralangan (tor) bo'lib, ular turli uslubiy bo'yoqlarni ifodalashga xizmat qiladi. Bunday so'zlar bilan predmetga bo'lgan ijobiy yoki salbiy munosabatni yaqqol ifodalash mumkin. Chunonchi, chehrasi issiq, chehrasi yoqimli, chehrasi ochiq deyish mumkin, chehrasi qursin deb aytish mumkin emas. Begona, yot, o'zga, birov, kishi, notanish, g'ayir, ag'yor qarindoshlik, tanishlik, o'rtoqlik yoki boshqa jihatlardan bir toifadagi kishilardan chetda turuvchi, ularga hech bir munosabatda bo'lmagan shaxs. Yot so'zida begonalik bilan bir qatorda nodo'stlik ta'kidi ham mavjud. O'zga so'zi kitobiy nutqqa xos. Kishi so'zi mazkur ma'nosi bilan ko'proq ayollar so'zlashuv nutqida qo'llanadi. G'ayir, ag'yor so'zlarida begonalik bilan bir qatorda, nodo'stlik ma'nosi ham anglashilib turadi, kitobiylik bo'yog'iga ega bo'lgan bu so'zlar eskirgan. Ba'zan dil uyingni aylar munavvar Yetti yot begona yoqqan bir chiroq. A.Oripov. Leksik sinonimiya leksemalarning bir xil ma'no anglatishiga ko'ra

guruhlanishidir: yelka, kift, o'miz (birinchi guruh); in, uya, oshyon (ikkinchi guruh); nur, shu'la, yog'du, ziyo (uchinchi guruh) va b.lar. Bunday guruhlar

tilshunoslikda sinonimik qatorlar yoki sinonimik uyalar deb nomlanadi. Tilda leksik sinonimlarning quyidagi turlari uchraydi:

1) ma'no sinonimlari (ideografik sinonimlar). Bunday sinonimlar ideografik semasining ma'no qirrasini bilan farqlanadi. Masalan, achchiqlanmoq, g'azablanmoq, qahrilanmoq leksemalari —g'azabi kelmoq ma'nosi bilan bir sinonimik qatorga birlashadi, ammo ularda shu ma'noning (ideografik semaning) ifodalanish darajasi bir xil emas, bu araja —"achchiqlanmoq"dan —"g'azablanmoq"qa,—"g'azablanmoq"dan esa —"qahrilanmoq"qa qarab kuchayib bormoqda;

2) uslubiy sinonimlar (stilistik sinonimlar, baholovchi sinonimlar). Bunday sinonimlarning leksik ma'nolari ijobiy yoki salbiy bo'yoqlar bilan qoplangan bo'ladi, ayni shu uslubiy semalar (baho semalari) sinonimlarning uslubiy vosita sifatidagi qiymatini belgilaydi. Masalan, jilmaymoq, iljaymoq, irjaymoq, tirjaymoq, ishshaymoq va irshaymoq leksemalarining barchasida bitta leksik ma'no —"ovoz chiqarmay miyig'ida kulish" hodisasini nomlash bor, ammo shu ma'no jilmaymoq leksemasida biroz ijobiy, iljaymoq leksemasida esa biroz salbiy bo'yoq bilan qoplangan, bu salbiy bo'yoq irjaymoq, tirjaymoq, ishshaymoq va irshaymoq leksemalarida yana-da ortib boradi. Uslubiy sinonimlarning yana bir ko'rinishi bor: ular salbiy yoki ijobiy bo'yoqlardagi darajalanish bilan emas, balki nutqning u yoki bu turiga xoslanish belgisiga ega ekanligi bilan o'zaro farqlanadi, ammo ideografik semalari bilan bir

guruhga birlashadi. Masalan, ozgina, picha, sal, xiyol, jinday, qittay, jichcha qatoridagi ozgina leksemasi nutqning barcha ko'rinishlarida (adabiy nutqda ham, so'zlashuv nutqida ham) qo'llana olgani holda, picha, xiyol, jinday, qittay, jichchaleksemalari faqat so'zlashuv nutqiga xoslangandir;

3) absolut sinonimlar yoki leksik dubletlar – leksik ma'nolari o'zaro teng bo'lib, farqlovchi semalari bo'lmagan leksemalar: sòroq va savol, tema va mavzu, nom va ot kabi. Tilshunoslikda bu tipdagi leksemalar leksik dubletlar deb ham ataladi. Sinonimlarning uslubiy vosita sifatidagi tavsifi. Sinonimlar nutqda muhim uslubiy vosita sifatida qatnashadi: ular nutqning ravon va ta'sirli bo'lishini, fikrning aniq yoki obrazli chiqishini ta'minlaydi.

O'zbek tilidagi sinonimlar faqatgina ma'no jihatidan yaqin so'zlar emas, balki nutqni ta'sirchan, boy va ifodali qilishga xizmat qiluvchi muhim uslubiy vositalardir. Ularning mavjudligi tilning boyligi va rivojlanganlik darajasini belgilaydi. Sinonimlar turli xil ma'no nozikliklariga ega bo'lib, ular nutq jarayonida ijobiy yoki salbiy bo'yoqlarni ifodalash, fikrning aniqligini, obrazlilikini ta'minlashga xizmat

